

आंग्रे घराणे व बाजीराव पेशवे यांच्या सबंधाचा अभ्यास - इ.स. १७२० ते १७४०

श्री. विजय सुखदेवराव निमजे

आचार्य पदवी संशोधक, शि. प्र. मं. ता. म. कला व वाणिज्य महाविद्यालय,

चिखली ता. चिखली, जि. बुलढाणा

Corresponding author- श्री. विजय सुखदेवराव निमजे

Email-vijaynimje123@gmail.com

प्रस्तावना :-

जगामध्ये भारताचा आणि भारतामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास सुवर्ण अक्षराने लिहून घेण्यासारखा आहे. छत्रपती शिवरायांनी रायेश्वराच्या मंदिरामध्ये स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा केली. तोरणा जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले. शिवरायांची स्वराज्यासाठी घोडदौड चालू होती, अशातच त्यांनी जावळी जिंकून कोकणामध्ये आपला प्रवेश निश्चित केला. त्यापाठोपाठ त्यांचा जंजिरेकर सिद्धीशी झटापटी होऊ लागल्या असा उल्लेख शिवभारतात दिसून येतो. इ. स. १९ जुलै १६५९ रोजी गोवा येथे झालेल्या बैठकीपुढे शिवाजी महाराजांचा नाविक उपक्रमाचा मिळणारा उल्लेख हा सर्वात जुना उल्लेख आहे. महाराष्ट्रात पूर्वीपासून अनेक कर्तबगार घराणे होऊन गेले आहेत वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळी घराणे कर्तबगारी दाखवण्यास उदयास येत असतात. त्यांचा कामगिरीचा आढावा घेतल्याशिवाय महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही.

१८ व्या शतकात महाराष्ट्राचा आढावा घेतला तरी शिंदे, होळकर, पवार, जाधव, निंबाळकर, फडके, विंचुरकर, आंग्रे, घोरपडे, दाभाडे, प्रतिनिधी, पानसे, पटवर्धन, रास्ते, पेठे, गोखले, रायरीकर भानू, फडणीस अशी अनेक कर्तबगार घराणे आपल्या डोक्यासमोर येतात. यामध्ये मराठी राज्याचा सागरी सीमा परकीय शत्रूपासून रक्षण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य आंग्रे घराण्याने केले. छत्रपती शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्याचे महान कार्य केले. स्वराज्य अबाधित ठेवण्याचे कार्य संभाजी व राजाराम महाराजांनी केले. मराठा साम्राज्यात वीरांचे महत्त्वाचे सहकार्य दिसून येते. मराठी वीर एकीकडे भूमीवर लढून स्वराज्याचे रक्षण करीत होते, तर दुसरीकडे आंग्रे घराण्यातील वीर पुरुष दर्यावरील शत्रूशी सामना करीत मराठा साम्राज्याचे रक्षण करीत होते. समुद्र हीच त्यांची समरभूमी होती. मराठा राज्यकारभारानिमित्त त्यांचे पेशव्यांशी संबंध येत होते. पेशव्यांची जन्मभूमी ही कोकण होती. तर आंग्रेची कर्मभूमी ही कोकण होती, त्यामुळे त्यांचा संबंधाचा परिणाम मराठा राज्यकारभारावर होत होता.

आंग्रे घराणे व पेशवे बाजीराव संबंध :-

१८ व्या शतकाच्या पहिल्या वीस वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक रूपांतरे झपाट्याने होत गेली. पेशवे बाळाजी विश्वनाथांच्या मृत्यू इ.स. १७२० ला झाला. त्यानंतर बाजीरावास पेशवे पद प्राप्त झाले. बाळाजी विश्वनाथ पेशवा आणि कान्होजी आंग्रे यांचा मौखिक भाऊपणा होता. बाजीराव पेशवा कान्होजी 'काका' हे संबोधन वापरत असे. कान्होजी आंग्रेच्या मुलीच्या लग्नात पेशवा बाजीराव हे कुलाब्यास आले होते. आंग्रे हे मराठा राजकारणातील तोलामोलाचे सरदार होते त्यामुळे आंग्रे व पेशवे यांच्या संबंध अधिकच दृढ होणे स्वाभाविक होते. भट घराण्याची देशमुखी हरेश्वर व श्रीवर्धन या भागात होती. बाजीराव पेशव्याने आपल्या पेशवाईचा शिक्का तयार केला आणि, तो हरिहरेश्वर येथील काळभैरवाच्या चरणी ठेवला होता. इ.स. १७२१ च्या डिसेंबर मध्ये, पोर्तुगीज व इंग्रज यांच्या संयुक्त सेनेशी कान्होजी आंग्रेचे युद्ध सुरु होते. त्यावेळी बाजीराव पेशवे पंचवीस हजाराचे सैन्य घेवून आंग्रेच्या मदतीस आले. पेशव्याने पोर्तुगीज व्हाईसराय यांना कळविले की, कान्होजी आंग्रे हे शाहूचे मांडलिक आहे. त्यांना मदत करणे आमचे कर्तव्य आहे. बाजीराव पेशव्यांच्या मदतीने आंग्रेची शक्ती वाढली होती. परिणामी पेशवे व पोर्तुगीजांनी कुलाब्याजवळ वरसोली येथे तह केला. त्या तहात

मराठ्यांतर्फे खंडेराव दाभाडे व सरखेल कान्होजी आंग्रे हे होते.

आंग्रे हे आरमाराचे सरखेल होते त्यांच्याशी राज्यकारभारात जुळून घेणे आवश्यक होते. सरखेल कान्होजी आंग्रे हा छत्रपतींचा सेवक होता पेशव्यांचा नव्हता. पेशव्यांना तो आपल्या बरोबरीचा मानत असे. इसवी सन १७२३ मध्ये पहिल्या बाजीराव पेशव्याने हरीहरेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार केला, तेव्हा कान्होजी आंग्रेने या मंदिराच्या देखरेखी साठी १००० रुपये दिले होते. पेशव्यांचे दैवत या परिसरात असल्याने कान्होजी या आंग्रे या भागावर विशेष लक्ष ठेवत असे.

तारीख ४ जुलै, १७२९ ला कान्होजी आंग्रेचा मृत्यू झाला. आपल्या मुलांच्या कारभाराविषयी त्याने उत्तम नियोजन केले होते. वारसा हक्काने व कान्होजीने केलेल्या व्यवस्थेतून सरखेलीची जबाबदारी सेखोजी आंग्रेवर येऊन पडली. कान्होजी आंग्रेच्या मृत्यूनंतर आतापर्यंत दबून असलेले इंग्रज, पोर्तुगीज, डच आणि सिद्धी हे डोके काढून आंग्रेंना संपवण्याचे संधी शोधत होते. इतक्या परकीय शत्रूंना संपविणे हे आंग्रेयांसाठी शक्य नव्हते. त्यासाठी त्यांना छत्रपती व पेशवे या दोघांचीही मदतीची आवश्यकता होती. आपल्यामागे असणारे छत्रपती व पेशवा या पदाचे बल कित्ती महत्त्वाचे आहे, याची आंग्रेयांना प्रचिती वारंवार येत होती.

सिद्धीविरोधात कोणतीही मोहीम आरमाराशिवाय पूर्ण होऊ शकत नसल्याने बाजीराव पेशवे हे सेखोजीच्या भेटीस इ.स. १७३२ ला भेटण्यास गेले. या भेटीमुळे दोघांत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले, त्यामुळे पेशव्यांच्या जंजिरा मोहिमेमध्ये सेखोजी आंग्रे यांनी पुढाकार घेतला. जंजिरा मोहिमेच्या दगदगीत सेखोजी ऑगस्ट १७३३ मध्ये मृत्यू पावले. बाजीराव पेशव्यांच्या महत्वाचा आधार सेखोजी नसल्याने बाजीराव पेशव्याने डिसेंबर १७३३ मध्ये सिद्धीशी तह करून जंजिरा मोहीम आवरती घेतली.

संभाजी व मानाजी यांच्यात सत्तेसाठी कलह सुरू झाला. पेशव्यांचा व छत्रपतीचा कल मानाजी कडे होता. संभाजी आंग्रे व मानाजी आंग्रे या बंधूमधील तंटा मराठी दौलतीस महागात पडेल या विचाराने बाजीराव पेशवा छत्रपतीशी सल्ला मसलत करून कुलाब्यास पोहचला. आंग्रे बंधूच्या कलहात बाजीराव पेशव्याने मध्यस्थी करून आंग्रे दौलतीचा गृहभेद केला आणि मानाजीस कुलाब्याचे ठाणे व 'वजारातमाव' हा किताब देऊन कुलाब्यापासून सुवर्णदुर्गापर्यंतचा भाग दिला. तसेच संभाजीस सुवर्णदुर्गावर 'सरखेल पद' देऊन सुवर्णदुर्गाच्या दक्षिणेकडील भाग दिला. बाजीराव पेशव्यांच्या या निर्णयाचा चांगला परिणाम न होता मानाजी व संभाजी यात तेढ वाढू वाढली.

आपल्या गुणांचे चीज ज्या राज्यात होत नाही. त्या राज्यात राहून काही फायदा होत नसेल तर मराठ्यांपासून वेगळे होण्याचा विचार संभाजी आंग्रेच्या मनात येत होता. त्यासाठी तो परकीयांची मदत शोधत होता. संभाजीच्या या सर्व हरकती पेशव्यांच्या नजरेतून सुटल्या नव्हत्या. वसई जिंकण्याच्या कामी मानाजी आंग्रे याने बाजीराव पेशव्यांचे भाऊ चिमणाजी अप्पाला मोलाची मदत केली होती. वसई जिंकल्यावर पेशव्यांनी, मुंबईकर इंग्रजांनी आंग्रेविरुद्ध मोहिमेत पेशव्यास मदत करावी असा तह करून संभाजीस, इंग्रज व पोर्तुगीज यांच्याकडून मदत मिळविण्याचा मार्ग बंद करून टाकला होता. सर्व बाजूने मिळणारी मदत थांबलेला संभाजी आंग्रे अधिकच चवताळला होता. पेशवे हे मानाजीला मदतीच्या मोबदल्यात मानाजीकडील किल्ले व मोहिमेचा खर्च वसूल करू पाहत होते. त्यामुळे मानाजी आंग्रे दुखावत होता. इ.स. १७४० च्या एप्रिल मध्ये संभाजी आंग्रेने मानाजीस समेटाचा प्रस्ताव पाठवल्याबरोबर मान्य केला. आणि लगेच नर्मदेच्या दक्षिणतीरावर 'रावेर' या ठिकाणी तारीख, २८ एप्रिल इ.स. १७४० ला बाजीराव पेशव्यांचा मृत्यू झाला.

निष्कर्ष :-

१. मराठा राज्यकारभारात आंग्रे हे दर्यावरी अधिकारी होते. त्यामुळे परकीय शत्रूशी दर्यावर सामना करत होते.
२. बाजीराव पेशव्याने कान्होजी आंग्रेला वडीलव्यक्ती प्रमाणे मान देत असल्याने त्यांचे वर्तन खेहाचे व सहकार्याचे होते.

३. आरमारी सागरी मोहीम ही आंग्रे घराण्याशिवाय पूर्ण होत नव्हती. त्यामुळे पेशव्यांना आंग्रेच्या मदतीची आवश्यकता होती.
४. सेखोजी आंग्रेने बाजीराव पेशव्यास जंजिरा मोहिमेत सहकार्य केले.
५. बाजीराव पेशव्याने आंग्रे कुटुंबात मध्यस्थी करून आंग्रे दौलतीचे विभाजन करून त्यांची ताकत कमी केली.

संदर्भग्रंथ सूची :-

१. मेहेंदळे ग. भा., शिवछत्रपतीचे आरमार, परममित्र पब्लिकेशन, ठाणे.
२. ढवू दा. गो., कुलाबकर आंग्रे सरखेल आंग्रे घराण्याचा इतिहास, श्री. शिवसमर्थ सेवा प्रकाशन, नाशिक.
३. ओक प्र., बाळाजी विश्वनाथ पेशवे, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे.
४. रायगड जिल्हा गॅझेटिअर.
५. डॉ. पेंडसे स. स., मराठा आरमार एक अनोखे पर्व, मर्वेन टेक्नॉलॉजी, पुणे
६. सरदेसाई गो.स., मराठी रियासत खंड-३, पोपुलर प्रकाशन, मुंबई.
७. केळकर य. न., वसईची मोहीम, आनंद मुद्रणालय, पुणे.